

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Ханкельдыева Зебинисо Хабибовна

*Преподаватель, Бухарский инженерно-технологический институт,
Узбекистан, г.Бухара*

Убайдуллаева Дилором Рахимовна

*к.т.н., доцент, Бухарский институт управления природными ресурсами
Узбекистан, г.Бухара*

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что дистанционное обучение (ДО) является одним из самых ярких преимуществ, которыми обладают информационные технологии. Основу образовательного процесса при ДО составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа студента, который может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств обучения[3].

Таким образом, из всего сказанного выше, следует целесообразность использования дистанционных технологий обучения (ДТО) для организации самостоятельной работы студентов (СРС).

Целью данной работы является разработка дистанционного ЭОР по информатике для организации внеаудиторной СРС как высших, так и средних специальных учебных заведений.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Внедрение в процесс самообразования компьютерных обучающе-контролирующих систем, обладающих в силу своей интерактивности мощными возможностями ветвления процесса познания и позволяющих обучаемому субъекту прямо включиться в интересующую его тему-это один из наиболее действенных способов повышения эффективности обучения.

Главной целью внеаудиторной самостоятельной работы является не только закрепление, расширение и углубление получаемых знаний, умений и навыков, но и самостоятельное изучение и усвоение нового материала без посторонней помощи, то есть без помощи преподавателя. Эта точка зрения была положена в основу разработки дистанционного электронного учебного курса по информатике, предназначенного студентам самых различных учебных заведений.

В связи с этим, была **поставлена задача** разработать такой мультимедиа-учебник, в котором автоматизированы все основные этапы обучения- от изложения учебного материала до контроля знаний.

Использование ЭОР (компьютерных учебно-методических комплексов, учебников, учебных пособий, виртуальных лабораторий, стендов, плакатов и т.д.) является на сегодняшний день одним из условий повышения эффективности обучения. ЭОР – это наиболее часто

встречающаяся форма представления нового материала. К примеру, электронный учебник может включать одновременно тренажёры, лабораторные работы, а также тесты; т.е. одновременно – это и программное обеспечение по предоставлению знаний и по их контролю[2]. Основными принципами использования ЭОР в целях самообразования являются установление интерактивного общения между обучающимся и обучающим (в данном случае компьютером) и самостоятельное освоение определённого массива знаний и навыков по выбранному курсу и его программе при заданной информационной технологии.

Значимость информатики определяется тем, что информатика-это комплекс научно-практических дисциплин, изучающих все аспекты получения, хранения, преобразования и использования информации.

У современной информатики есть два взаимодополняющих аспекта - научный и технологический. Первый является более устоявшимся, второй – весьма мобильным, хотя и в технологической части информатики есть вполне сформировавшееся ядро, которое мало подвержено изменениям. Главное при изучении информатики – освоить фундаментальные понятия каждой из её областей, ориентироваться в их взаимосвязи, приобрести навыки практической работы с важнейшими техническими и программными средствами[13].

В настоящее время информатика (в том или ином объёме) изучается практически во всех учебных заведениях.

Предлагаемый ЭОР создан при помощи программной среды Macromedia Dreamweaver и вспомогательных программ: Macromedia Flash, пакета программ Denwer и языка программирования PHP. Для хранения данных использована СУБД MySQL.

Разработанный(ЭОР) содержит теоретический и практический материалы, полностью соответствующие программе изучения информатики в системе образования Республики Узбекистан.

Все тексты в ЭОР пронумерованы, номер каждого текста связан с его адресом хранения, значит на каждый текст можно сослаться указанием его номера. На экране компьютера ссылки на другие тексты оформлены выделением отдельных слов. Каждой ссылке соответствует адрес другого текста.

Разработанный ЭОР содержит большое число практических и лабораторных работ, в процессе выполнения которых приобретаются навыки в пользовании персональным компьютером, в работе со многими программными средствами, в создании относительно несложных программ, освоении современных информационных технологий.

Кроме обычного учебного материала, электронный ресурс включает в себя также систему тестов для самопроверки, блок накопления и обработки статистических данных о реальном протекании процесса обучения. Система тестирования построена таким образом, что производить адаптивный выбор следующего вопроса можно только в

зависимости от правильности предыдущих ответов.

Сочетание гипертекстового учебного пособия и системы электронного контроля знаний, базирующихся на дистанционных технологиях, позволяет создать единую обучающую среду, адаптирующуюся под уровень знаний и, фактически создающую индивидуальный «электронный учебный курс» для каждого обучающегося. ЭОР состоит из двух частей: статической (неизменяемой) и динамической (работающей с записями в базе данных). На рисунке 1 приведена структура ЭОР.

Рис.1 Структура ЭОР.

Рис.1. Содержимое заштрихованных областей на рис.1 является динамически изменяющимся, т.к. оно связано с базой данных.

для вертикального меню созданы следующие поля (таблица 1):

Таблица 1.

Id_menu	Number	Prу key	Ключевое поле для таблицы меню
Title	Nvarchar	50	Поле для ввода пунктов меню
Location	Nvarchar	200	Ссылка пунктов меню
Hint	Nvarchar	50	Примечание меню
Lang	Number		Язык меню
Visible	Boolean		Отображение меню
Date	Date		Дата разработки
Creature	Nvarchar	200	Автор ввода информации
Temp	Text		Дополнительная информация

Таблица ввода частей вертикального меню ЭОР

В свою очередь, создана отдельная страница для меню, которая внедрена в состав основной страницы (include).

Приведенные ниже строки обеспечивают связь между страницей PHP и базой данных MySQL.

```
$dbc=mysql_connect($site_db_host,$site_db_user,$site_db_pass);
mysql_select_db($site_db_name);
```

После установления вышеуказанной связи с помощью оператора цикла заранее объявленным переменным присваиваются записи базы

данных, которые отображаются в ЭОР.

```
$row99=mysql_fetch_array($get_predmet_info);
```

Таким образом, исходя из заданных условий, переменным присваиваются значения из соответствующей таблицы. При этом в ЭОР отображаются только те данные, которые совпадают с заданным фильтром.

```
$result110=mysql_query("select*from student where  
id_student='$teacher'");
```

```
$row110=mysql_fetch_array($result110);
```

```
$teacher_fio=$row110["famil_t"].".".$row110["imy_t"].".".$row110["otchf_t"]
```

Для обеспечения безопасности информации в ЭОР, используется процесс аутентификации, состоящий из авторизации-ввода логина и пароля со стороны пользователя, а также регистрации пользователя. Для организации этого процесса сначала создаются доступные всем (public) страницы. Скрытые (private) страницы доступны только пользователям, прошедшим авторизацию (таблица 2).

Таблица 2

Id_user	Number	Pry key	Ключевое поле
Firsname	Nvarchar	50	Имя пользователя
LastName	Nvarchar	50	Фамилия пользователя
E-mail	Nvarchar	50	Электронная почта
Login	Nvarchar	50	Логин
Passw	Nvarchar	50	Пароль
Cont ques	Nvarchar	200	Контрольный вопрос
Answ	Nvarchar	100	Ответ
Birthday	Date		Дата рождения
Date	Date		Дата регистрации
Temp	Nvarchar	200	Дополнительная информация
Last visit	Date		Дата последнего визита в сайт
Vis count	Number		Количество визитов

Таблица аутентификации

Здесь в поле «Contques» пользователь записывает(вводит) контрольный вопрос, а в поле «Answ»- ответ на последний. Эти два поля необходимы для восстановления забытого пользователем пароля. Если поле «Lastvisit» сохраняет информацию о последнем визите пользователя в сайт, то поле «Viscount» предназначено для сохранения информации о количестве этих визитов. Эта информация, как правило, используется для статистики.

Ниже приводится часть программного кода ЭОР, который предназначен для проверки в базе данных логина и пароля пользователя. Каждый пользователь, посетивший ЭОР, обязательно проходит эту проверку.

```
$db=mysql_connect($site_db_host,$site_db_user,$site_db_pass);
```

```
mysql_select_db($site_db_name);
```

```
$imy=mysql_real_escape_string($_POST["name"]);
```

```
$parol=mysql_real_escape_string($_POST["password"]);  
if($imy=="" && $parol==""){  
header("Location: ../index-uz.php?message=user_error2");  
exit();}  
$result=mysql_query("select * from registr where login='$imy' and  
passw='$parol'", $db);  
$my_row=mysql_fetch_array($result);  
if($my_row["login"]==$ism && $my_row["passw"]==$parol)  
{session_start();  
$_SESSION["polzovatel"]=$imy;  
$_SESSION["accept"]=1;  
$_SESSION["userid"]=$my_row["id"];  
$_SESSION["tal_id"]=$my_row["user"];}
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЭОР полностью соответствует учебной программе изучения информатики и информационных технологий в системе высшего и СПО Республики Узбекистан. В ЭОР могут вноситься коррективы, связанные с соответствующими изменениями учебных планов изучения информатики. Обеспечен подробной инструкцией пользователю в локальной сети и сети Интернет. Предназначен для обеспечения самостоятельного, непрерывного и полного дидактического цикла процесса изучения указанного предмета.

На разработанный дистанционный ЭОР получено свидетельство № 01939 Государственного Патентного Ведомства Республики Узбекистан .

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев, А.А. Введение в дистанционное обучение, [электронный ресурс] //http://WWW.inet.megi.ru/broshur.htm
2. Бордовский, Г.А. и др. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в учебном процессе: научно – методические материалы – Санкт-Петербург, 2007.
3. Волженина, Н.В. Организация самостоятельной работы студентов в процессе дистанционного обучения: учебное пособие – Барнаул, 2008.
4. Диниц, Г.Н. Самостоятельная работа как средство профессиональной подготовки студентов: диссертация... кандидата педагогических наук – Москва, 2003.
5. Дистанционная форма образования [электронный ресурс] //http://concept.chat.ru/concd 01.htm
6. Ибрагимов, И.М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: учебное пособие – Москва, 2005.
7. Пидкасистый, П.И. Сущность самостоятельной работы студентов и психолого – дидактические основы её классификации – Пермь, 1979.
8. Пидкасистый, П.И. Основы классификации самостоятельных работ учащихся в процессе обучения – Москва, 1971.
9. Пидкасистый, П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении: Теоретико – экспериментальное исследование. Москва, 1980.
10. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов [электронный ресурс] //http://WWW.isuct.ru/umo/orgproc 10.html
11. Стародубцев, В.А. Компьютерные и мультимедийные технологии в естественно – научном образовании – Томск, 2002.

12. Шаламов, В.В. Организация самостоятельной работы в образовательных учреждениях [электронный ресурс] //http://ahey.narod.ru/sborniki/pch4/pch4 – shalamov.htm
13. Могилёв А.В., Пак Н., Хеннер.И Е.К. Информатика, М.,2001.-5с.
14. Попков, В. А. Теория и практика высшего образования / В. А. Попков, А. В. Коржуев. - М.: МГУ, 2005.
15. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы / Ю. В. Сорокопуд. — Ростов н/Д: Феникс, 2011.
16. Жук, О. Л. Педагогическая подготовка студентов: компетентностный подход / О. Л. Жук. - Минск: РИВШ, 2009.
17. Новиков, А. М. Методология научного исследования / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - М.: Либроком, 2010.
18. Ньюмен, Дж. Г. Идея Университета / Дж. Г. Ньюмен; пер. с англ. С. Б. Бенедиктова: под общ. ред. М. А. Гусаковского. - Минск: БГУ, 2006. - 208 с.
19. Ортега-и-Гассет, Х. Миссия университета / Х. Ортега-и-Гассет; пер. с исп. М. Н. Голубевой; ред. перевода А. М. Корбут; под общ. ред. М. А. Гусаковского. - Минск: БГУ, 2005.
20. Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие / отв. ред. М. В. Буланова-Топоркова. - Ростов н/Д: Феникс, 2002.
21. 1.БордовскийГ.А.и др. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в учебном процессе: научно-методические материалы-Санкт-Петербург,2007.- 4с.
22. 2.ВолженинаН.В. Организация самостоятельной работы студентов в процессе дистанционного обучения: учебное пособие-Барнаул,2008.-6с.
23. Могилёв А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика, М.,2001.-5с.
24. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
25. J.Sh.Fazliyev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
26. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
27. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
28. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
29. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
30. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
31. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
32. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI

BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).

33. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.

34. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).

35. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.

36. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.

37. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.

38. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>

39. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In Эфффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция (pp. 25-26).

40. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In Эфффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 121-122).

41. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In Эфффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 119-121).

42. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).

43. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

44. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>

45. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.

46. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>

47. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.